

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. REYMARK A. TUMAMAO

Instructor I

Mariano Marcos State University

ratumamao@mmsu.edu.ph

“LATANG WALANG LAMAN”

Kapag tumataas ang presyo ng bilihin, mabilis ang sisi, kapag may sakunang nangyari, wala pang minutong dumaan, agad may puna, at kapag may programang inilunsad ang pamahalaan, mas nauuna ang pagbatikos kaysa pag-unawa at pasasalamat. Bihira rin ang mga tanong na: Ano ba ang buong konteksto? Ano ba ang mga limitasyon? Ano ang mga hakbang na hindi lang nakikita? Sa panahon ngayon, mas madali kasing magreklamo kaysa umintindi, at mas mabilis ang galit kaysa katotohan. Sa bawat problemang kinahaharap ng bansa, sumasabay ang pag-alingawngaw ng samu't saring boses na akala mo'y lahat ay may saysay at katuturan. Sa social media at sa pang-araw-araw na usapan, tila ba uso ang pagiging eksperto sa lahat ng bagay o pangyayari sa paligid; laganap ang mga taong dakdak nang dakdak at punong-puno pa ng reklamo, ngunit kapos naman sa kaalaman at pag-unawa sa tunay na sitwasyon. Sa kabilang banda, ito naman ay patunay ng isang buhay na demokrasya—ang kakayahang magsalita, magpahayag, at magtanong. Gayumpaman, lumilitaw din ang isang nakababahalang realidad: ang pagdami ng mga tinig na malakas ngunit kulang sa laman.

Sa panahon ngayon, tila mas madali ang magbigay ng kuro-kuro at magreklamo kaysa umunawa. Isang post lamang sa social media o isang komento ay agad nang naipapahayag ang mga hinaing sa mga bagay-bagay. Ngunit ang tanong ngayon: gaano nga ba kalalim ang pinanggagalingan ng mga salitang binibitawang ito? Ilan sa mga ito ang nakabatay sa datos, at ilan ang bunga lamang ng emosyon, haka-haka, o impluwensiya ng iba? Oo, may karapatan tayong magpahayag dahil tayo ay sakop ng bansang ito, ngunit huwag nating gawing sandata ang karapatang ito upang magpakalat ng mababaw na opinyon o di kaya'y mga balitang nakakagambala sa nakararami. Ang kasalukuyang nararanasan ng ating bansa ay hindi simpleng usapin na kayang resolbahin sa pamamagitan ng galit na komento o padalos-dalos na paghuhusga, dahil ito ay komplikado na nangangailangan ng masusing pagplano, mga matibay na hakbang, at nangangailangan ng masusing pagpapasya. Ang problema kasi sa ating mga Pilipino, gusto natin ng agarang solusyon sa problemang dekada na ang ugat. Hindi perpekto ang pamahalaan at kailanman ay hindi ito dapat ilagay sa pedestal, subalit ang tuluyang pagbalewala sa anumang pagsisikap nito ay hindi rin makatarungan. Sa gitna ng implasyon, may mga hakbang upang kontrolin ang presyo ng bilihin, lalo na ang petrolyo, at sa usaping ayuda; sa panahon naman ng sakuna, may mga rescue at relief operations na, bagama't hindi perpekto, ay patuloy na isinasagawa sa kabila ng limitadong pondo at alanganing oras. Hindi lahat ng pagkilos ay viral, ngunit hindi ibig sabihin ay wala itong halaga.

Nakakabahala na sa isang maling impormasyon, nasisira ang tiwala ng bawat isa, at sa ganitong sitwasyon ng bansa, ang maling impormasyon ay kasing delikado ng mismong sakuna. Kasabay pa nito ang pag-uugaling meron tayo na mas mabilis pa tayong magreklamo kaysa magtanong at umintindi; mas maingay

ang puna kaysa sa pag-unawa. Sa halip na maghanap ng katotohanan, mas pinipili ng ilan ang magpakalunod sa haka-haka at kuro-kuro, lalo na sa mga viral post tungkol sa mga pangyayari o hakbang ng pamahalaan. At sa ganitong kalakaran, sino ang tunay na napapahamak? Tayong lahat. Kung may mali, dapat lang itong punahin nang may sapat na batayan, may lalim, at may layuning magtuwid, hindi manira. Ang walang habas na reklamo ay hindi kritisismo, kundi ito ay ingay. Gaya nga sa kasabihan, “Kapag ang lata ay maingay, ito’y walang laman.”

Dahil sa ganitong pag-uugali, panahon na upang itaas ang antas ng diskurso. Hindi sapat ang pagiging maingay at agresibo; ang kailangan ay maging makabuluhan ang bawat galaw. Sa halip na puro puna, maglatag ng solusyon; sa halip na agad humusga, unawain ang konteksto. Kung ang ambag mo ay reklamo lamang, huwag kang magtaka kung ang resulta ay wala ring pagbabago. Sapagkat ang tunay na malasakit sa bayan ay hindi nasusukat sa dami ng reklamo, kundi sa kalidad ng ambag sa pag-unlad. Ang pagiging kritikal ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng mali, kundi pati na rin sa pagkilala sa tama. Sapagkat kung ang lahat na lamang ay mali sa ating paningin, baka ang problema ay hindi na lamang nasa sistema—baka ito ay nasa paraan na ng ating pagtingin. Panahon na upang maging mas responsable sa paggamit ng ating tinig: hindi sapat na tayo ay may masabi lamang, kundi kailangang may saysay ang ating sinasabi; hindi sapat na tayo ay may opinyon, kailangang ito ay nakabatay sa pag-unawa. Sa halip na agad magreklamo, bakit hindi magtanong? Sa halip na manghusga, bakit hindi magsaliksik? At higit sa lahat, sa halip na puro puna, bakit hindi magmungkahi ng solusyon? Sa huli, ang krisis ay hindi lamang sinusukat sa kakayahan ng pamahalaan, kundi pati na rin sa uri ng mamamayang mayroon ito. Tayo ba ay magiging bahagi ng solusyon, o mananatiling bahagi ng ingay? Tayo ba ay magiging mapanuri, o mananatiling mapanghusga? Tayo ba ay magsasalita upang magtuwid, o magsasalita lamang upang marinig? Pakatatandaan: ang bansang puno ng reklamo ngunit kulang sa pag-unawa at pagtutulungan ay bansang hirap umusad at umunlad. Sa panahong higit nating kailangan ang pagkakaisa, nawa’y piliin nating maging tinig ng katotohanan—hindi lamang tinig ng ingay.

